

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского
государственного стоматологического института,
Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

доктор медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№3 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-3>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Professor of the
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эгамова Шахноза Бахридиновна КЛИНИЧЕСКОЕ УЛУЧШЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ВНЧС У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	6
2. Валиева Фарангиза Садиловна ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ БОЛЕВОГО ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОГО СИНДРОМА ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.....	10
3. Ахмедова Гулчехра Шермаатовна БИОАКТИВНЫЕ ЦЕМЕНТЫ МТА-НР И ENDOSEQUENCE ВС В ЗАКРЫТИИ АПИКАЛЬНЫХ ДЕФЕКТОВ: СРАВНИТЕЛЬНОЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГЕНЕРАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА У НЕЗРЕЛЫХ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ.....	14
4. Abduqodirov Abdusalom Abdukodirovich, Baxriev Ulugbek Tashtemirovich YUQORI JAG'NING TISH-JAG' ANOMALIYALARI VA DEFORMATSIYALARI ETIOLOGIYASI.....	20
5. Аляви Муфассал Насирхановна, Хайдаров Артур Михайлович СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ.....	25
6. Лим Татьяна Вячеславовна КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ DENTALCOLOR-ANALYSIS ДЛЯ ОЦЕНКИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО СТАТУСА ПОЛОСТИ РТА.....	29
7. Муратбаев Адилбек Байрамович, Каршиев Шавкат Гафурович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРЕЛОМАХ ЧЕЛЮСТЕЙ.....	35
8. Мелькумян Тимур Владимирович, Шералиева Сурайё Шухратовна, Мусашайхова Шахноза Козим кизи, Камиллов Нуриддин Хайдарович, Дадамова Анжела Даниловна, Хабазе Зураб Суликович ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА ПОВЕРХНОСТНОЙ МИКРОТВЕРДОСТИ КОМПОЗИТНЫХ ПЛОМБ ПОСЛЕ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ В ЗАКРЫТОМ СЛОТЕ.....	39
9. Усмонов Фарход Комильжонович, Абдукадырова Наргизахон Баходир кизи ВЛИЯНИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ЧАСТОТУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА (ВНЧС) У ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	45
10. Дусмухамедов Шавкат Махмуджон-угли, Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич, Дусмухамедов Махмуджон Закирович СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАКЦИОННОГО ОСТЕОГЕНЕЗА ЧЕЛЮСТИ.....	49
11. Дусмухамедов Шавкат Махмуджон-угли, Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич, Дусмухамедов Дилшод Махмуджонович ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОПТИМАЛЬНОЕ ТЕЧЕНИЕ ДИСТРАКЦИОННОГО ОСТЕОГЕНЕЗА.....	53
12. Toshmuradova Madina Shokirovna, Elmurodov Alimardon Nuriddinovich TISH PROTEZLARI OSTIDAGI TO'QIMALARDA SUYUQLIKLAR HARAKATINING STEFAN MODELI.....	58
13. Тахирова Камолахон Аброровна, Азимова Азиза Аббосовна ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИМ ГИНГИВОСТОМАТИТОМ.....	65
14. Imomova Iroda Bobomurod qizi VOLALARDA OG'IZ BO'SHLIG'I PSEVDOMEMBRANOS KANDIDOZINI DAVOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	70
15. Шомуродов Кахрамон Эркинович, Реймназарова Гулсара Джамаловна, Набиев Равшан Хайдарович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ТРАДИЦИОННОМ ПОДХОДЕ И С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОБИОТИКА.....	75
16. Эшкабилов Шукуралли Давлатмуратович, Ихтиёрлов Талъат Вахобович ЭНДСКОПИЧЕСКАЯ БАЛЛОННАЯ ДИЛАТАЦИЯ РУБЦОВЫХ СТРИКТУР АНАСТОМОЗА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ АТРЕЗИИ ПИЩЕВОДА.....	80
17. Шукурова Умида Абдурасуловна, Гаффорова Севара Суннатуллоевна ВЛИЯНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ.....	83

Шомуродов Кахрамон Эркинович
Реймназарова Гулсара Джамаловна
Набиев Равшан Хайдарович
Ташкентский государственный
медицинский университет

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ТРАДИЦИОННОМ
ПОДХОДЕ И С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОБИОТИКА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18435032>

АННОТАЦИЯ

Актуальность темы обусловлена растущей заболеваемостью одонтогенными флегмонами как в Узбекистане, так и в мире, что требует разработки более эффективных методов лечения и диагностики. В условиях современного здравоохранения, где инфекционные заболевания становятся все более распространенными, важно находить новые подходы к их лечению. Проведена сравнительная цитологическая оценка местного лечения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Применение пробиотика «Пробиомикс» ускоряет очищение ран и регенерацию тканей.

Ключевые слова: цитология, воспалительные заболевания, пробиотик, антибактериальная терапия, гнойная инфильтрация, грануляционная ткань, регенерация, челюстно-лицевая область, цитологическое исследование, местное лечение, пробиомикс

Shomurodov Kahramon Erkinovich
Reymnazarova Gulsara Djamalovna
Nabiyev Ravshan Khaidarovich
Tashkent State Medical University

COMPARATIVE CYTOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF LOCAL TREATMENT OF
INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION WITH A TRADITIONAL APPROACH AND
THE USE OF PROBIOTICS

ANNOTATION

The relevance of the topic is due to the increasing incidence of odontogenic phlegmons both in Uzbekistan and globally, which necessitates the development of more effective treatment and diagnostic methods. In modern healthcare, where infectious diseases are becoming increasingly common, it is important to find new approaches to their treatment. A comparative cytological assessment of the local treatment of inflammatory diseases of the maxillofacial region was conducted. The use of the probiotic "Probiomix" accelerates wound cleansing and tissue regeneration.

Keywords: cytology, inflammatory diseases, probiotic, antibacterial therapy, purulent infiltration, granulation tissue, regeneration, maxillofacial region, cytological examination, local treatment, probiomix.

Шомуродов Кахрамон Эркинович
Реймназарова Гулсара Жамаловна
Набиев Равшан Хайдарович
Тошкент давлат тиббиёт университети

ЎЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЯЛЛИҒЛАНИШ КАСАЛЛИКЛАРИНИ АНЪАНАВИЙ ЁНДАШУВ ВА ПРОБИОТИК
ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ МАҲАЛЛИЙ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ҚИЁСИЙ ЦИТОЛОГИК БАҲОСИ

АННОТАЦИЯ

Мавзунинг долзарблиги Ўзбекистонда ҳам, дунёда ҳам одонтоген флегмоналар билан касалланишнинг кўпайиб бораётгани билан боғлиқ бўлиб, бу янада самарали даволаш ва ташхислаш усуллари ишлаб чиқишни талаб этади. Юқумли касалликлар тобора кенг тарқалаётган замонавий соғлиқни сақлаш шароитида уларни даволашнинг янги ёндашувлари топиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Юз-жағ соҳаси яллиғланиш касалликларини маҳаллий даволашнинг қиёсий ситологик баҳоси ўтказилди. "Пробиомикс" пробиотикни қўллаш жароҳатларнинг тозаланишини ва тўқималарнинг тикланишини тезлаштириши аниқланди.

Калит сўзлар: цитология, яллиғланиш касалликлари, пробиотик, антибактериал терапия, йирингли инфльтрация, грануляцион тўқима, регенерация, юз-жағ соҳаси, ситологик текширув, маҳаллий даволаш, пробиомикс

Введение. Актуальность совершенствования тактики лечения воспалительных заболеваний обусловлена ростом заболеваемости и сложностью клинических случаев. Важно исследовать новые методы диагностики и терапии, а также их влияние на исход заболевания. Цитологическая характеристика флегмон позволит лучше понять патогенез и адаптировать лечение к индивидуальным особенностям пациента. Несмотря на большое количество работ, посвященных оперативному лечению гнойно-воспалительных заболеваний орофациальной области, многие проблемы послеоперационного лечения остаются нерешенными [1].

Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области относятся к числу наиболее распространенных и тяжелых осложнений стоматологического профиля. Они характеризуются быстрым распространением инфекции, вовлечением в процесс мягких тканей и высоким риском генерализации воспаления. Одонтогенные флегмоны и абсцессы представляют особую опасность в связи с анатомическими особенностями области, что требует своевременной диагностики и выбора оптимальной тактики лечения [6].

Несмотря на развитие хирургических и антибактериальных методов терапии, проблема послеоперационного ведения пациентов с гнойно-воспалительными процессами остается актуальной. Традиционные схемы лечения включают вскрытие и дренирование очага, системную антибактериальную терапию и местную антисептическую обработку ран. Однако данные методы не всегда обеспечивают быструю санацию очага инфекции и полноценное восстановление тканей, что может приводить к осложнениям и затяжному течению заболевания [3].

В последние годы внимание исследователей привлекают пробиотики как дополнительное средство терапии воспалительных заболеваний. Их локальное применение способствует нормализации микробиоты, подавлению патогенной флоры, стимуляции местного иммунитета и активации регенеративных процессов. Включение пробиотиков в комплексное лечение гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области рассматривается как перспективное направление, способное повысить эффективность терапии и сократить сроки заживления [4].

Особую значимость в оценке эффективности лечения приобретает цитологический метод исследования. Он позволяет объективно оценить динамику воспалительного процесса, характер клеточной инфильтрации и степень репаративных изменений в очаге поражения. Сравнительный цитологический анализ при традиционном подходе и при использовании пробиотиков даёт возможность выявить преимущества новых

терапевтических стратегий и разработать рекомендации для клинической практики [10].

Диагностика и лечение одонтогенных флегмон является актуальной проблемой в связи с длительностью процесса заживления тканей. Поиск и совершенствование методов лечения с применением новых, которые могут быть использованы в области челюстно-лицевой хирургии, в целях устранения этих дефектов, являющиеся одной из актуальных задач [5].

Инфекционно-воспалительный процесс в околочелюстных тканях с преимущественным поражением клетчатки может возникать самостоятельно, однако чаще он является следствием распространения инфекции из тканей пародонта, т.е. относится к числу одонтогенных [7].

Одонтогенные флегмоны представляют собой серьезные инфекционные осложнения, возникающие в результате распространения инфекции из зубов и окружающих тканей. Эти состояния могут привести к тяжелым последствиям, включая сепсис и необходимость хирургического вмешательства. Проблема заключается в недостаточной эффективности существующих методов лечения, что подчеркивает необходимость совершенствования тактики терапии [8].

Анализ современных подходов к лечению одонтогенных флегмон и в оценке их эффективности с учетом цитологической характеристики этих заболеваний является актуальной задачей современной медицины [9].

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется необходимостью совершенствования методов местного лечения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Сравнительная цитологическая оценка позволяет обосновать целесообразность применения пробиотиков в комплексной терапии и определить их место в современной хирургической стоматологии.

Цель исследования: Целью данного исследования является анализ современных методов лечения одонтогенных флегмон и исследование их цитологической характеристики, что позволит разработать рекомендации по оптимизации тактики лечения и улучшению клинических исходов.

Материал и методы. Для цитологического исследования были отобраны 41 больных с флегмоной различной локализации челюстно-лицевой области 20 пациентам, входящим в контрольную группу (традиционным способом), после вскрытия гнойного очага и антибиотикотерапии, проводилось местное орошение раны раствором хлорофиллипта 1% и 3 % перекисью водорода. Во II группе 21 больных с воспалительными заболеваниями ЧЛЮ и шеи, в качестве местного лечения использовали наряду с традиционным лечением раствор пробиотика «Пробиомикс» в соотношении 10 г/л в физиологическом растворе. Обработку гнойной раны проводили ежедневно до прекращения гнойного

отделяемого из раны. В обеих группах исследование проводилось в сроках 1-2 суток, 3-4 дня и 6-7 дней.

Результаты исследования. Проведенное цитологическое исследование мазков с раны свидетельствовало о наличии острой диффузной гнойной

воспалительной инфильтрации раневой поверхности в 1-2 сутки. Изменение динамики местных признаков, наблюдали при местном лечении, включающем ежедневное промывание раны раствором пробиотика «Пробиомикс» до прекращения выделения гноя.

Рис 1. Выявленная лейкоцитарная реакция в мазке-отпечатке с раневой поверхности при флегмоне. Традиц тер, Большой Э.Н. 1966 г.р. А I 1-2 день. Окр. гем. эоз. Ув.об. x 100.

Рис 2. Выявленная воспалительная инфильтрация из нейтрофильных лейкоцитов и слизистые массы. Традиц тер. Г.М. 1991 г.р. В II, 3-4 день. Окраска: гем эоз. Ув. Об.х 40.

Рис 3. В цитограмме нейтрофильная инфильтрация с примесью мононуклеаров. Традиц тер., А III. 6-7 день Э.Н. 1966 г.р. март. Окраска: гем эоз. Ув. Об.х 4,0.

Рис 4. В мазке много эритроцитов с примесью единичных лейкоцитов. опытная гр. В II. 3 день. Ув 400. Б-ой Ж.Ж. 1999 г.р. Окраска: гем эоз. Ув. Об.х 400.

Рис 5. Незначительное очаговое скопление нейтрофильных лейкоцитов с примесью слизи в мазке с раневой поверхности. в III 6-7 день (3 опытн. гр). Окраска: гем эоз. Ув. Об.х 40.

После неоднократного ежедневного промывания раны раствором пробиотика «Пробиомикс» заметно уменьшилось выделение гнойного экссудата и отторжение некротических масс, а также скоплением эритроцитов уже к третьим суткам. В то же время, у больных контрольной группы на фоне традиционной терапии аналогичная цитологическая картина сохранялась и на 5-6 е сутки.

Вывод. Таким образом, местное лечение с применением предложенного метода пробиотическим раствором «Пробиомикс» наряду с традиционным методом является

наиболее эффективным и доступным в хирургической практике. Является более совершенствованным методом лечения и способствует очищению ран от гнойно-некротического процесса и началу регенераторных процессов за короткий срок. Полученные результаты цитологического исследования в сравнении традиционного лечения и с применением Пробиотика, свидетельствуют об эффективности предложенной методики и возможности широкого применения не только в стоматологической, но и общей хирургической практике.

Список литературы

1. Диагностика и лечение флегмон челюстно-лицевой области, пути ее оптимизации / Т.Э. Доржиев, В.Е. Хитрихеев, В.П. Саганов [и др.] // Вестник Бурятского государственного университета. – 2015. – № 12. – С. 174–178.
2. Исмаилов, Г.М. Результаты лечения инфекции в области хирургического вмешательства методом фотодинамической терапии / Г.М. Исмаилов, Е.К. Словоходов, В.И. Ярема [и др.] // Эндоскопическая хирургия. – 2016. – Т. 22. – № 3. – С. 28–36.
3. Манойло, М.Н. Структурные особенности гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области у жителей Ханты-Мансийского автономного округа / М.Н. Манойло, В.В. Дарвин // Практическая медицина. – 2018. – Т. 16, № 8. – С. 117–120.
4. Абдуллаев Ш. Ю., Шомуродов К. Э. Использование низкочастотного ультразвука и актовегина в лечении одонтогенной флегмоны челюстно-лицевой области // Врач-аспирант. – 2011. – Т. 46. – №. 3.3. – С. 454-459

5. Шомуродов К. Э. Особенности баланса цитокинов в десневой жидкости при одонтогенной флегмоне челюстно-лицевой области //Врач-аспирант. – 2010. – Т. 42. – №. 5.1. – С. 187-192.
6. Шаева Р., Шомуродов К. Пути оптимизации комплексного лечения гнойно воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области (обзор литературы) //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 13-17.
7. Шомуродов К. Э., Мирхусанова Р. С., Шаева Р. Г. Ошибки в диагностике острых воспалительных заболеваний периапикальных тканей в догоспитальном периоде //Стоматология-наука и практика, перспективы развития. – 2021. – С. 247-249.
8. Воробьев А.А. Изучение чувствительности микробов к лекарственным препаратам ЖМЭИ, 2005, №3, с. 25-29.
9. Шомуродов К.Э., Набиев Р.Х. Изучение чувствительности микробов полости рта к лекарственным препаратам в условиях *in vitro* //Журнал Медицина и инновации. – 2025. – №. 2(18). – С. 211-218.
10. Набиев Р.Х., Шомуродов К.Э., Буриев Н.З. Комплексный подход к лечению гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области в сочетании с метаболическим синдромом. Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия. 2023;2(3):125–133. <https://doi.org/10.57231/j.idmfs.2023.2.3.017>

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000